

Redención de Principios Básicos para una Perspectiva Innovadora de la Educación Alimentaria en Venezuela: Relatos de Experiencias

Redemption of Basic Principles for an Innovative Perspective of Food Education in Venezuela: Stories of Experiences

MARÍA VICTORIA CAZORLA DE REYES¹

Universidad de Carabobo. Valencia- Venezuela. +584168548285 ●

cazorlamaria449@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1576-2713> ● p. 44-57

RECIBIDO 04/09/2019 ● ACEPTADO 30/10/2019 ● PUBLICADO 30/12/2019

RESUMEN

La investigación tiene como propósito la redención de principios básicos de la educación alimentaria en Venezuela en relación a un Sistema Alimentario Preventivo y Vigilante, enfocado hacia el concepto de salud holística. En lo teórico se hizo una revisión de la Educación alimentaria integral venezolana. De igual modo, se fomentó bajo este enfoque una orientación creativa e innovadora. La metodología corresponde al paradigma cualitativo, se empleó el método biográfico de Daniel Bertaux (1981), bajo la modalidad de relatos de experiencia, considerando para ello el biograma a partir de los registros biográficos, con una intencionalidad comparativa se utilizó la entrevista en profundidad. Los informantes fueron siete seleccionados con base a un perfil. La categorización y el análisis hermenéutico dialéctico de las vertientes de significados se realizó en base a los criterios y las Dimensiones de sentido. Los resultados indicaron que los elementos y principios educativos dan soporte para una nueva perspectiva de la Educación alimentaria en Venezuela, en la cual se considere al hombre en su totalidad, en beneficio de la salud, y por ende del bienestar integral.

PALABRAS CLAVE

**EDUCACIÓN
ALIMENTARIA,
HOLÍSTICA, BIENESTAR,
RELATOS.**

¹ Dra. En Educación egresada de la Universidad de Carabobo. Valencia – Venezuela.

ABSTRACT

The purpose of the research is the redemption of basic principles of food education in Venezuela in relation to a Preventive and Vigilant Food System, focused on the concept of holistic health. In theory, a review of Venezuelan integral food education was made. Similarly, a creative and innovative orientation was encouraged under this approach. The methodology corresponds to the qualitative paradigm, the biographical method of Daniel Bertaux (1981) was used, under the modality of experience stories. The in-depth interview was used. The informants were seven selected based on a profile. The categorization and the dialectical hermeneutical analysis of the meanings was carried out based on the criteria and the Dimensions of meaning. The results indicated that the elements and principles support a new perspective of Food Education in Venezuela, in which man is considered in its entirety, for the benefit of health and therefore of integral well-being.

KEYWORDS

**FOOD EDUCATION,
HOLISTIC,
WELLBEING,
STORIES.**

INTRODUCCIÓN

La educación posee una doble exigencia, por un lado deberá formar, transmitir, masiva y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos, que corresponde a la base de las competencias, y de manera simultánea deberá hallar y precisar orientaciones en contextos específicos del saber, en consonancia con la realidad circundante del individuo. Se puede afirmar que se ha vuelto una utopía para las instituciones educativas responder a un número cada vez mayor. Ya no basta con que cada sujeto acumule, a lo largo de su formación académica, una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después, sobre todo, considerando que debe estar en condiciones de aprovechar y emplear durante toda la vida cada oportunidad que se le presente para actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber, en aras de adaptarse a un mundo en permanente cambio. Sobre la educación y la relación con la temática alimentaria, Padilla, Quintero, Torres y Flores (2016) exponen lo siguiente:

Una buena alternativa es educar y avanzar académicamente, en todos los niveles y áreas del conocimiento, porque a mayor preparación académica, se espera que las personas adquieran mayores opciones para el cuidado alimenticio y por ende su salud, tanto para el acceso

a los servicios para curarse de alguna enfermedad como de los instrumentos educativos para mantenerse sana. (p. 41)

En este sentido, se puede entender que la educación Alimentaria, es crucial para cualquier población. De allí, que el trabajo realizado tenga como objetivo fundamental, elaborar un marco de referencia para la redención de Principios Básicos orientados a consolidar una perspectiva innovadora de la Educación Alimentaria en Venezuela, es decir, una educación integral, compleja centrada en la formación de los estudiantes, fundamentada en una concepción holística, que explore el beneficio de formarse en esta temática, además de propiciar la reflexión para una apropiada praxis en la sociedad, por su acción preventiva y como eje integrador con las demás áreas de conocimiento, a los fines de contribuir a la transformación del pensamiento de quien aprende, apuntando a que reconstruya a nivel personal, los productos y procedimientos culturales, para ampliar la visión de la salud en una forma más sistemática y holística.

Para comprender el campo que abarca la educación alimentaria, es necesario revisar algunos conceptos asociados que se han discutido desde el siglo pasado, en tanto diversos países europeos y latinoamericanos han experimentado la necesidad de formar a la población para la consolidación de la seguridad alimentaria. De una pedagógica educación alimentaria pueden emerger alternativas que conlleven al individuo a mirar la sustentabilidad como un aprendizaje fundamental de la educación alimentaria.

Por otro lado, es importante relacionar la educación alimentaria a la seguridad alimentaria, en tano

ambas se necesitan y comparten un espacio que toca lo económico, político, lo social desde hace mucho tiempo. Al respecto, señala Pachón (2018)

Es así como en 1974 el término de Seguridad Alimentaria se genera en un contexto económico político, en donde las hambrunas continuaban presentes y se caminaba hacia un nuevo orden económico internacional. En dicho contexto, cuando los Estados eran los únicos autores de la definición, y cuando se consideraba que estos estaban en la capacidad de redistribuir los recursos que estuvieran disponibles, la Seguridad Alimentaria era entendida como la capacidad de contar con suministros de alimentos mundiales suficientes. (p. 9)

Vale acotar que en la actualidad, tener suministros alimenticios no basta para hablar de seguridad alimentaria, y es allí donde aparece la educación alimentaria para establecer los principios que apuntan a la superación de esta gran dificultad, para lo cual es ineludible tender puentes de información y participación entre los niveles de dirección de las reformas y los sectores de la sociedad. Aunque la irrupción del conocimiento y las habilidades intelectuales son la fuerza esencial del desarrollo económico y social de las naciones, lo cual ha generado, en los sistemas nacionales de educación, una resignificación de los contenidos e innovaciones en algunas áreas, se percibe la urgencia de la satisfacción de necesidades básicas del aprendizaje y sobre todo en materia de alimentación, como elemento fundamental en la promoción de calidad de vida y salud.

METODOLOGÍA

Es en este milenio cuando emerge una nueva inquietud por la investigación de corte cualitativo, y se considera la palabra del otro, el informante en este caso, ese que está inmerso en esa dinámica social y del cual es posible conocer a través de una relación interactiva recíproca informador-informante, el afanoso proceso que caracteriza a una temática como la Educación Alimentaria con todas sus características, explorando y comprendiendo el significado que el interesado le da a su experiencia. En esa verdad subjetiva subyace no sólo la vida de quién la cuenta sino las vidas de otros que comparten ese modo de vivir. En atención a este planteamiento, la investigación cualitativa es definida por Maxwell (2019) como:

Aquella que tiene la finalidad de ayudar a comprender: 1) los sentidos y las perspectivas de los sujetos estudiados, esto significa, ver el mundo desde su punto de vista, en lugar de acudir simplemente a la perspectiva propia del investigador. 2) cómo estos puntos de vista están definidos por sus contextos físicos, sociales y culturales, al mismo tiempo, también contribuyen con la definición de esos contextos y 3) los procesos específicos involucrados en el mantenimiento o la modificación de estos fenómenos y relaciones. (p.14)

El paradigma cualitativo es el que se adapta con más propiedad a este tipo de investigación, debido a que la información recolectada proviene del discurso de los informantes entrevistados en el tema específico de la Educación Alimentaria, y en este orden de ideas, su palabra implica la visión subjetiva de esos contextos que encierra la temática objeto de estudio,

la cual está cargada de significados que saltan a la palestra en la narrativa grabada y transcrita de los informantes seleccionados.

De igual modo, se empleó en esta investigación el método biográfico, en la modalidad de relato de experiencia, siendo Bertaux (1981) su máximo representante en Francia en la última década del siglo XIX, destacando su contribución empírica en 1980, a través de su estudio sobre el Oficio del Panadero en Francia. Resalta así el mencionado autor, que en el método Biográfico en la modalidad relatos de experiencia, se consideran los anales de un individuo acerca de su propia experiencia (P 150); en este caso, los relatos de los informantes se refieren a un solo aspecto: los principios básicos de la Educación Alimentaria respectivos.

La información analizada estuvo constituida esencialmente por lo expresado por los actores sociales sobre los principios básicos y la nueva perspectiva de la Educación Alimentaria. Como técnica e instrumento de recolección de la información, se utilizó la entrevista en profundidad. Goetz y Le Compte (1988), refieren que los datos descubiertos en fuentes documentales pueden indicar un nuevo aspecto que merece ser observado o temas inesperados acerca de los cuales realizar una serie de entrevistas con el propósito de analizar los textos y contextos y, de esta forma, concretar una apropiada interpretación de los principios básicos de la educación alimentaria.

Con respecto al diseño de la investigación, se sustentó en relatos de experiencia, organizado de la siguiente manera: selección de los informantes, aproximación a los informantes, acuerdos con los informantes, recolección de la información: Entrevista en profundidad

PERFIL DE LOS INFORMANTES

Se analiza en esta parte de la investigación el perfil de los informantes de los relatos, experto en alimentación, directores, coordinadora docente, docente, y finalmente las amas de casa de los diferentes estratos sociales. Sus experiencias comportan la base para la cimentación de las categorías, a los fines de sustentar la construcción de una nueva perspectiva de la Educación Alimentaria en Venezuela.

En este orden de ideas, para seleccionar a los informantes, se consideró en primer lugar, la unidad de análisis, precisando que serían expertos en Educación Alimentaria. De este modo, se logró ubicar a los informantes. Vale mencionar que los participantes fueron voluntarios. Se consideró suficiente tres relatos de experiencia por cuanto se puede observar en los mismos se dio el principio de saturación teórica, que valida los relatos.

Por consiguiente, se realizaron las entrevistas a cada experto, permitiendo respuestas abiertas a las preguntas, y dejando lugar a que cada informante se expresara libremente. Durante la entrevista, se usó un grabador para obtener el testimonio y luego se transcribió la información recabada tal cual como fue expresada por cada uno de los informantes. Cada entrevista se realizó individualmente. En líneas generales, la entrevista arrojó resultados satisfactorios. A los participantes se les aclaró que la entrevista tenía fines estrictamente académicos, para descartar dudas existentes y se les garantizó la confiabilidad del testimonio dado.

De manera general, se puede decir que los entrevistados respondieron satisfactoriamente a las preguntas formuladas, lo que indica que el instrumento

permitió obtener resultados útiles a los fines de la investigación. Para ello se elaboraron preguntas cuya lógica es analizar las dimensiones que dan origen al holismo, integral, prevención, entre otras y la naturaleza de cada una de estas en relación a la Educación Alimentaria.

Se elaboraron biogramas como una forma inicial de análisis de cada relato de experiencia de los informantes, que de acuerdo a Bolívar (2001) constan de relatos de experiencias, sus características, códigos y subcategorías (p. 177). Es así, que en primer lugar, se exponen las opiniones de un experto en alimentación, en hábitos alimentarios. Seguidamente, dos directores de escuelas. Luego una coordinadora quien también realiza actividades docentes. Posteriormente una docente (maestra de aula) y, finalmente dos amas de casa de diferentes estratos sociales.

Posteriormente se realizan inferencias y construcciones teóricas que luego se agruparon en subcategorías de acuerdo a sus contenidos. En importante aclarar que el proceso de categorización se realizó partiendo de la necesidad de organizar los contenidos suministrados por los sujetos de investigación en torno a ciertas directrices.

En este sentido, los parámetros usuales de las dos primeras categorías holística e integral se sostienen en criterios relacionados con el alcance del objetivo (una Educación Alimentaria más amplia y completa), el tercero de estos, se refiere a la necesidad de reducir la incertidumbre y esto significa que la práctica de la Educación Alimentaria ejercida conduce a la salud por lo que la enfermedad no volverá a aparecer, por lo menos en un determinado plazo, es decir, la salud de forma permanente, en un porcentaje elevado de los casos presentados.

VISIÓN HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA

Hace 2.400 años en la antigua Grecia, Hipócrates, el padre de la medicina occidental señalaba que quien quisiera estudiar apropiadamente la medicina, habría de proceder de esta forma:

En primer lugar tendrá en cuenta las estaciones del año... el suelo... y el modo de vivir de los habitantes, cuáles son sus aspiraciones, si tiene tendencias a beber y comer en exceso y si son dados a la indolencia o si aman el ejercicio y el trabajo.
(p. s/f)

En atención a esta máxima de Hipócrates, hablar de la salud en función de los hábitos alimentarios es hablar también de educación, debido a que es a través de ésta como se forman dichos hábitos, a la vez que el ser humano internaliza los valores, creencias, convicciones y actitudes de su sociedad o cultura en relación con la alimentación. Por supuesto, que al enunciarlo de esta manera, no se establece diferencia entre la educación escolarizada y sistematizada, es decir, la educación cotidiana del diario vivir, la que se obtiene en la familia y en la comunidad.

Esto es precisamente lo que genera más dificultades a la hora de abordar el tema de la Educación Alimentaria, ya que la mayoría de los conocimientos que sobre el particular tiene un individuo, no los adquiere en la escuela, sino que los aprende algunas veces por imitación a partir de los ejemplos que ve en su entorno inmediato, con todos los riesgos que ello implica, puesto que podría estar reproduciendo esquemas que a la larga pueden afectar su salud.

En la escuela se perciben formalmente orientaciones alimentarias correctas, también de la familia el niño recibe saberes y actitudes que se verán reforzados o modificados según la estructura familiar, el estatus económico y social. De allí pues, que es una necesidad la reeducación de los individuos en cuanto a la alimentación, sin menospreciar los patrones propios de su cultura, pero orientándole en función de su salud integral. Esta necesidad es común a todas las naciones del mundo. Por ello, en Roma en (1992) se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Nutrición de la FAO, en la cual los gobiernos participantes adoptaron la Declaración Mundial sobre la Nutrición y se comprometieron a promover una alimentación apropiada y estilos de vida sanos. Esta declaración mundial sobre la nutrición sigue estando en la agenda de la Organización mundial de la salud OMS (2019) haciendo especial énfasis en el propósito de FAO en relación a la promoción de una alimentación saludable y a la transformación de los sistemas alimentarios. Igualmente, se ha pedido a los gobiernos del mundo, que hagan todo lo posible para difundir recomendaciones sobre alimentación y nutrición, acorde a los diferentes grupos de edad y modos de vida a través de los medios masivos como la televisión y las redes sociales. De esta manera, se estaría utilizando la misma estrategia de los que ofertan comidas "chatarras" (alimentos que no satisfacen las necesidades nutricionales), a los jóvenes a través de los medios más usados o de más influencia sobre la población.

En el mismo orden de ideas, en 1996 se celebró la Cumbre Mundial de la Alimentación cuyos objetivos eran reducir el hambre de más de 800.000 mil personas para el año 2015. La Cumbre Mundial de la Ali-

mentación (2002), diecisiete años después, reafirman el compromiso de reducir el hambre a través de una alianza internacional para encaminar esta acción, en vista que el cumplimiento de este objetivo ha sido decepcionantemente lento, y reconociendo la urgente necesidad de reforzar los esfuerzos de todos los asociados interesados a modo de alianza internacional contra el hambre, con miras al cumplimiento de los objetivos de la Cumbre de 1996.

EDUCACIÓN ALIMENTARIA EN AMÉRICA LATINA

En un informe la Organización Panamericana de Salud (OPS) (1997), determinó que en muchos países de América se llevan a cabo programas de salud escolar que proporcionan servicios para diagnosticar problemas auditivos, visuales, nutricionales y de la postura, que pueden afectar el aprovechamiento de los escolares. En esos programas también se imparten conocimientos sobre higiene, alimentación, prevención de accidentes, saneamiento y otros temas. Sin embargo, la mayor parte de los programas tienen una estrategia de enseñanza tradicional que no logra transmitir exitosamente los conocimientos que lleven a desarrollar las habilidades necesarias para adoptar estilos de vida más saludables.

La OPS (1999) en su estudio comparativo, citado anteriormente develó que el contenido y la metodología educativa de los programas mencionados se basaban en los daños a la salud y causas de morbilidad y mortalidad más comunes en cada uno de los países, en lugar de enseñar hábitos sanos que se pudieran aplicar fuera del contexto escolar, se reveló que los programas están centrados en la enfermedad y no en la salud, evidenciando la influencia del

discurso médico dominante, cuyo modelo es moribicentrista. Actualmente, en el (2019), la OPS sigue apuntando a promover el bienestar y la vida sana, estableciendo como tema de la agenda 2030 “mejorar la salud y el bienestar, sin que nadie se quede atrás”.

También en América Latina se han tomado previsiones, realizando estudios y desarrollando programas conducentes a concienciar a la población sobre sus hábitos de alimentación. Por ejemplo, en 1990 y 1993, se llevó a cabo en Perú el programa de desarrollo rural de la Cooperación Peruana Alemana de Seguridad, en el cual se realizó la experiencia de capacitación nutricional en un proyecto integral sobre alimentación, se aplicó una metodología participativa cuyo propósito fue coadyuvar al mejoramiento del comportamiento alimentario nutricional sobre todo de las comunidades más deprimidas. Sin embargo, de acuerdo al informe colectivo realizado por FAO, OPS, ONU, UNICEF sobre el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América latina y el Caribe (2019) el programa de alimentación escolar, es el vehículo más idóneo para continuar la experiencia de mejorar la educación y el comportamiento alimenticio. Al respecto, se expone lo siguiente:

Frente a los nuevos desafíos de la Región, los PAE han evolucionado y han ido pasando de un marco principalmente de asistencia alimentaria e incentivo a la matrícula escolar, a considerarse redes de protección social para garantizar los derechos sobre alimentación y educación. (p.55)

En este particular, no sorprende la enunciación de este planteamiento, debido a que ciertamente el PAE tiene como destinatario a una parte de la población más vulnerable en relación al tema de la ali-

mentación y en ese sentido, es congruente seguir apostando a la implementación de medidas que favorezcan el bienestar alimenticio de niños y jóvenes a través de dicho programa, que dicho sea, se aplica en 17 países de la región.

EDUCACIÓN ALIMENTARIA EN VENEZUELA

La institucionalización de la nutrición se inicia en Venezuela en el año 1936 cuando finaliza el gobierno del Gral. Juan Vicente Gómez, al crearse el Instituto Sanitario de Alimentos, del cual no se tiene otra información, sino la de su creación que aparece reflejada en el libro *El Poliedro de Nutrición*. En 1938 se creó el Instituto Benéfico de Simón Rodríguez, quien desarrolló el Programa Gota de Leche iniciado en 1909, posteriormente se crea el Consejo Venezolano del Niño y del Adolescente, donde nace la Puericultura que fue modelo desde el punto de vista de distribución de la leche láctea "Pelargón".

Ya en los años 80 se ejecuta el Proyecto Venezuela que persiste hasta nuestros días. De los años ya del Presidente Pérez ocurre la aplicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual es continuado por el Presidente Rafael Caldera, creando el INN programas alimentarios de carácter compensatorio como las "cocinas comunitarias". De igual modo, durante las posteriores administraciones, en la Agenda Venezuela, se anuncian 14 Programas Sociales entre ellos el Programa de Alimentos Estratégicos (PROAL), Casas Solidarias, Merienda y Comedores Escolares, entre otras. Sin embargo, el PAE se ha mantenido en el tiempo y en los momentos actuales resulta crucial, debido a que el mismo forma parte de la agenda regional para ser empleado como vehículo de educación alimentaria, más que asistencia alimentaria.

HACIA UN SISTEMA ALIMENTARIO PREVENTIVO Y VIGILANTE

Refiere Villalobos (1992) que la salud no es sólo ausencia de enfermedad, es plena satisfacción física, mental y social. Y que el pensar en una postura satisfactoria, es prevenir. En efecto, la prevención en salud, entendida en sus más diversas acepciones: medicina preventiva, promoción de la salud, educación sanitaria, acciones epidemiológicas, etc., se asume, según Bello y Marcano (1998) como una vía para evitar la recurrencia de la enfermedad y para enfrentarla. También indica el autor, que en la medida que se fomente la identificación del ser humano como parte del medio ecológico y social en el cual habita, que el ser social se sienta miembro de un antroposistema, la visión de la vivienda, del contexto físico ambiental y de la naturaleza, jugarían un rol positivo de integración ecológica, base necesaria para una política de educación para la salud; a la vez, expresan Bello y Marcano (1998) que el reconocimiento de las potencialidades es un aspecto esencial del conocimiento de los actores, independientemente del tipo y de los factores ecológicos del medio, ya que lo fundamental no sería el contemplar la salud como un objetivo, sino más bien como el proceso vital del hombre (la vida), como un conjunto de acciones cotidianas y trascendentales, orientadas hacia la promoción y el fomento de la salud. Por ello, hay que considerar en las dimensiones emocionales, sociales, físicas y espirituales de los individuos, darles una orientación de vida y el sentido de su propia felicidad, además destacar la importancia de mantener el propio sentido de bienestar, considerar la salud como un todo, en forma integral, como interrelación

entre todas las partes, es decir, la salud holística.

Al hablar de holismo, de integralidad, se debe considerar la participación de varios factores (culturales, educativos, económicos) en la conducta alimentaria y la manera en que éstos se interrelacionen en una trama tan complicada. El hecho de ingerir alimentos exige la participación de elementos, unos fisiológicos como el hambre y la sed y otros psicosociales, como son las creencias, mitos, estados de ánimo, estatus económico y social de la familia, el grado de socialización logrado durante la comida, también las normas, las exigencias del trabajo, los pasatiempos o los condicionamientos que se derivan de la asociación de experiencias gratas o ingratas con la ingestión de un alimento o platillo determinado.

En este sentido, se puede decir, que muy pocos países disponen de estrategias hacia un sistema alimentario preventivo; faltan mecanismos y acciones que involucren a todos los sectores relevantes, así como a todos los actores de la sociedad, por lo que la creciente inseguridad nutricional en los países de América Latina y el caribe, en parte de debe a la reducción de las reservas mundiales, la elevación de los precios internacionales y los problemas climatológicos en diversas regiones del mundo, por ello, las estrategias a implementar en este particular no debe

ser motivo de toma de decisiones circunstanciales sino muy meditadas y considerando todos los elementos.

RESULTADOS

Se aborda en este apartado, desde la perspectiva cualitativa, de manera sintetizada los relatos realizados por los informantes claves con los cuales se trabajó, por medio de entrevistas en profundidad, entendidas estas más allá de su carácter, como una interrelación para propiciar los conocimientos procedimentales, lógicos y vivenciales que permitan la construcción de una concepción de la Educación Alimentaria de integralidad o complementación.

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LOS INFORMANTES CLAVES

Esta actividad encierra un proceso eminentemente creador, resumible en sus momentos lógicos como categorizaciones-análisis-interpretación de lo que los expertos consideran han sido la Educación Alimentaria, lo que es necesario hacer y sobre lo que haya que incidir. De lo cual se obtuvieron de los biogramas de cada informante.

Tabla 1.

Síntesis de los resultados

INFORMANTES	CATEGORÍA	CÓDIGO	SUBCATEGORÍAS
Experto en Alimentación Informante 1	Salud holística	SAHOL	Interrelación, interdependiente, amplia, holista, ecológica
	Principios básicos de la alimentación	PRIBASAL	Vital, accesibilidad, equilibrada
	Programas alimentos básicos integrales	PROLIBASI	Objetivos, integral, natural, mental, espiritual, equilibrada
	Sistema alimentario Preventivo Vigilante en Venezuela	SISAPVE	Seguridad, salud integral, prevención
	Educación Alimentaria en Venezuela	EALNATIV	Planes, programas, proyectos, integral
	Hábitos alimentarios	HABALI	Buenos hábitos, enseñar, alimentación,
	Enseñanza Educación Alimentaria en milenio	ENEDAMI	Escuela, comunidad, hogar, salud, alimentación, balanceada

Fuente: biogramas de los informantes. Elaboración propia

Tabla 2.

Síntesis de los resultados

INFORMANTES	CATEGORÍA	CÓDIGO	SUBCATEGORÍAS
Director de escuela Informante 2	Salud holística	SAHOL	
	Principios básicos de la alimentación	PRIBASAL	Integral, adecuado, equilibrado, buena alimentación
	Programas alimentos básicos integrales	PROLIBASI	Programa de alimentación escolar, necesidades de los alumnos, balance alimenticio, gobierno, globalizado
	Sistema alimentario Preventivo Vigilante en Venezuela	SISAPVE	
	Educación Alimentaria en Venezuela	EALNATIV	Holística, relación íntima
	Hábitos alimentarios	HABALI	Integral, natural, hábitos alimenticios adecuados
	Enseñanza Educación Alimentaria en milenio	ENEDAMI	Educación holística

Fuente: biogramas de los informantes. Elaboración propia

Tabla 3.

Síntesis de los resultados

INFORMANTES	CATEGORÍA	CÓDIGO	SUBCATEGORÍAS
Director de Escuela Informante 3	Salud holística	SAHOL	Buen estado de salud, integral
	Principios básicos de la alimentación	PRIBASAL	Ingesta, adecuada alimentación, derecho a la alimentación
	Programas alimentos básicos integrales	PROLIBASI	
	Sistema alimentario Preventivo Vigilante en Venezuela	SISAPVE	
	Educación Alimentaria en Venezuela	EALNATIV	Natural, integrales, vital, necesarios, ser biopsicosocial
	Hábitos alimentarios	HABALI	Integral, holística
	Enseñanza Educación Alimentaria en milenio	ENEDAMI	

Fuente: biogramas de los informantes. Elaboración propia

Tabla 4.

Síntesis de los resultados

INFORMANTES	CATEGORÍA	CÓDIGO	SUBCATEGORÍAS
Coordinadora Informante 4	Conocimiento sobre la alimentación	CONALI	Importante, necesario, aprendiendo a comer
	Principios básicos de la alimentación	PRIBASAL	Cantidad, principios básicos elementales
	Educación Alimentaria en Venezuela	EALNATIV	Charlas de prevención, alimentación balanceada, conocimiento, prevenir
	Enseñanza Educación Alimentaria integral y natural en Venezuela	EALNATIV	Educación insuficiente, incompleta, desconocimiento
	Enseñanza Educación Alimentaria en milenio	ENEDAMI	Charla preventiva, alimentación balanceada, enseñanza, metodología

Fuente: biogramas de los informantes. Elaboración propia

Tabla 5.

Síntesis de los resultados

INFORMANTES	CATEGORÍA	CÓDIGO	SUBCATEGORÍAS
Maestra de Aula Informante 5	Conocimiento sobre la alimentación	CONALI	Vital, hábito o costumbre
	Principios básicos de la alimentación	PRIBASAL	Básicos, cantidad, calidad, accesibilidad, cadena alimenticia, distribución de los alimentos
	Educación Alimentaria en Venezuela	EALNATIV	Programas incompletos, metodologías no adecuadas, hábitos nutricionales
	Enseñanza Educación Alimentaria integral y natural en Venezuela	EALNATIV	Educación para la salud, sana, natural, forma global, información, objetivos
	Enseñanza Educación Alimentaria en milenio	ENEDAMI	Charla preventiva, alimentación integral, conciencia, comunidad

Fuente: biogramas de los informantes. Elaboración propia

Tabla 6.

Síntesis de los resultados

INFORMANTES	CATEGORÍA	CÓDIGO	SUBCATEGORÍAS
Ama de casa 1 Informante 6	Conocimiento sobre la alimentación	CONALI	Importante, alimento, sanos
	Principios básicos de la alimentación	PRIBASAL	Equilibrada, balanceada, nutritiva
	Educación Alimentaria en Venezuela	EALNATIV	Integral, derecho a la alimentación, alimentación balanceada
	Enseñanza Educación Alimentaria integral y natural en Venezuela	EALNATIV	Alimentos básicos, natural, completa, integral
	Enseñanza Educación Alimentaria en milenio	ENEDAMI	Educación, escuelas, liceos, universidades, centros de salud, integral

Fuente: biogramas de los informantes. Elaboración propia

Tabla 7.

Síntesis de los resultados

INFORMANTES	CATEGORÍA	CÓDIGO	SUBCATEGORÍAS
Ama de casa 2 Informante 7	Conocimiento sobre la alimentación	CONALI	Equilibrada, balanceada, derecho fundamental, preserva la salud,
	Principios básicos de la alimentación	PRIBASAL	Calidad, accesibles
	Educación Alimentaria en Venezuela	EALNATIV	Enseñar, hábitos alimenticios
	Enseñanza Educación Alimentaria integral y natural en Venezuela	EALNATIV	Cantidad, básico y adquirir
	Enseñanza Educación Alimentaria en milenio	ENEDAMI	Básico, escuelas, vital

Fuente: biogramas de los informantes. Elaboración propia

De acuerdo a la revisión realizada en los documentos bibliográficos consultados en relación a la Evolución Histórica de la Educación Alimentaria, y la contrastación a la luz de los diversos autores que sustentan la investigación, se evidencia que existe coincidencia con las informaciones suministradas por los sujetos entrevistados; tanto el experto en hábitos alimentarios, directores, coordinadora docente, y amas de casa, todos reflejan la importancia de la implementación de un nuevo enfoque de la Educación Alimentaria y en ese sentido, surge una propuesta que se orientó hacia la comparación integrativa de las diversas perspectivas en relación a la Educación Alimentaria, integración ésta que se da a través de diversos constructos teóricos, tales como: la concepción de la educación alimentaria, los principios de la educación alimentaria en Venezuela, a saber: holística, integral, participativa, preventiva, transversal, transdisciplinaria, constructivista, dinámica, innovadora y creativa.

CONCLUSIONES

La educación debe estar dirigida a enseñar desde un ámbito global y transcomplejo, considerando al individuo como un ser biopsicosocial, es decir, llevar a cabo el estudio de la alimentación como parte de su desarrollo, ya que la alimentación es un derecho humano fundamental para su subsistencia como ser humano. Es relevante mencionar que, para esta investigación, lo importante es la significación de las acciones de los docentes ante sus realidades, y en ese sentido y en aras de consolidar la salud holística como parte de una nueva perspectiva de la educación alimentaria, los profesionales de la docencia deben comenzar a darle más importancia al eje transversal: educación para la salud, el cual es tratado con poca relevancia, así como también, lo relacionado con lo socio alimentario.

La Educación Alimentaria es una de las prácticas educacionales dirigidas a resolver las consideraciones patológicas de salud derivadas de no consumir una dieta adecuada. Por ello, es necesario que se

implemente la prevención a través de programas alimentarios en los niños, a los fines de enseñarles una adecuada alimentación tanto en cantidad como en calidad, así como también buenos hábitos alimentarios.

En consecuencia, a los fines de la consolidación de un marco de referencia para la redención de los principios de la educación alimentaria en Venezuela, los docentes deben formarse suficientemente para superar las deficiencias en el manejo de Teorías Educativas novedosas, así como también las deficiencias de aplicación de corrientes educativas como el constructivismo, debido a que la investigación dio a conocer que debe discutirse, implementarse y evaluarse con apoyo legal, gubernamental, comunal, escolar, es decir, de forma global y transdisciplinaria la Educación Alimentaria en Venezuela.

REFERENCIAS

- Bello, F. y Marcano, M. (1989). *Socio-Antropológica de la pobreza ante la enfermedad (La comunidad y sus Mecanismos de Acción)*. Valencia, Venezuela: Editorial Tatum C.A.
- Bolívar - Domingo, J. y Fernández M. (2011). *La investigación Biográfico-Narrativa en Educación. Enfoque y Metodología*. Madrid, España: La Muralla.
- FAO, OPS, WFP y UNICEF. (2019). *Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe*. Recuperado de http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/51685/9789251319581FAO_spa.pdf?sequence=6&isAllowed=y
- Goetz, J. y Lecompte, M. (1998). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Madrid: Ediciones Morata, S. A.
- Maxwell, J. (2019). *Diseño de investigación cualitativa. Un enfoque interactivo*. Barcelona, España: Editorial Gedisa.
- Organización Mundial de la Salud. (2019). *Conferencia Internacional sobre nutrición*. Recuperado de https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_58-sp.pdf
- Organización Panamericana de la Salud. (1997). *Informe, Situación*. Recuperado de <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Salud-Americas-2002-Vol-1.pdf>
- Organización Panamericana de la Salud. (1999) *Informe Nutricional*. Recuperado de <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Salud-Americas-2002-Vol-1.pdf>
- Organización Panamericana de la Salud. (2019) *Informe Anual*. Recuperado de <https://www.paho.org/annual-report-of-the-director-2019/es/>
- Pachón, J. (2018) *Principios de la Soberanía Alimentaria Puestos en Práctica por los Actores de Mercados Campesinos, para la Construcción de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Caso Sibaté, Cundinamarca*. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Padilla, S. Quintero., M. Torres., M. y Flores, X. (2016). *Soberanía Alimentaria. El binomio educación y salud*. Recuperado de <http://hdl.handle.net/20.500.11799/99486>
- Villalobos, A. (1992). *El hombre desajuste biológico-cultural. Medicina Tradicional China*. Neijjing: Editorial Las mil y una ediciones.